

УДК 338.48 EDN: FCAIOW
DOI: 10.5281/zenodo.7451344

БАЗАРОВ Рустам Торекульевич

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: rustam.baz.ru@mail.ru

СЮРКОВА София Миргалимовна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: syurkova@mail.ru

ДОРОШИНА Ольга Петровна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: okostinatisbi@yandex.ru

РОЗАНОВА Лада Николаевна

Университет управления «ТИСБИ» (Казань, Респ. Татарстан, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: ladarozanova@bk.ru

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Статья посвящена актуальной и современной проблеме совершенствования основных направлений развития туристической деятельности в Российской Федерации в условиях неопределённости и политизации экономики и туризма в мире. В статье проведен анализ развития туристской отрасли в России и дана оценка основным направлениям её развития. Также проведен анализ основных показателей, характеризующих туристскую отрасль в Российской Федерации за 2020–2022 гг. В статье определен клиентский сегмент развития туристической деятельности в Российской Федерации, выявлены основные проблемы и факторы, влияющие на развитие и совершенствование туристической деятельности в стране. Проведен анализ динамики изменения мировых показателей по туризму в мировой экономике за 2019–2021 гг. Также определены основные риски развития туристской отрасли как для государства, так и для самих туроператоров и турагентов. Оценена динамика изменения основных показателей деятельности коллективных средств размещения в России за 2011–2021 гг. и динамика общего вклада сферы путешествий в ВВП страны за 2019–2021 гг. Выявлены изменения, произошедшие в сфере туризма в Республике Татарстан в этот период: падение основных показателей сферы туризма и сопутствующих отраслей, преобладание внутреннего и внутрирегионального туризма, сокращение числа групповых поездок и доминирование индивидуальных, сокращение сроков туристских поездок. Проанализированы меры по адаптации туристской политики республики к меняющимся условиям и запросам потребителей туристских услуг. Предложены основные направления совершенствования и развития туристической деятельности в условиях неопределенности политической ситуации в Российской Федерации.

Ключевые слова: туристская отрасль, государственная политика в сфере туризма, туризм в условиях санкций, туризм в России, туризм в Республике Татарстан

Для цитирования: Базаров Р.Т., Сюркова С.М., Дорошина О.П., Розанова Л.Н. Основные направления развития туристской отрасли Российской Федерации и Республики Татарстан в современных условиях // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №4. С. 33–44. DOI: 10.5281/zenodo.7451344.

Дата поступления в редакцию: 20 сентября 2022 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2022 г.

Rustam T. BAZAROV

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: rustam.baz.ru@mail.ru

Sofia M. SURKOVA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: syurkova@mail.ru

Olga P. DOROSHINA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; e-mail: okostinatisbi@yandex.ru

Lada N. ROZANOVA

University of Management "TISBI" (Kazan, Rep. of Tatarstan, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: ladarozanova@bk.ru

THE CURRENT KEY DIRECTIONS OF THE TOURISM DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF TATARSTAN

Abstract. The article is devoted to an urgent and modern problem of improving the main directions of tourism development in the Russian Federation in uncertainty and the politicization of the economy and tourism in the world. The article analyzes the tourism industry development in Russia and assesses the main directions of development of the tourism industry. The authors analyze the main indicators characterizing the tourism industry in the Russian Federation for 2020-2022. The article defines the client segment of tourism development in the Russian Federation. The main problems and factors affecting the development and improvement of tourism activities in Russia are identified. The analysis of the dynamics of changes in world tourism indicators in the world economy for 2019-2021 is carried out. The article also identifies the main risks of the tourism industry development both for the state and for the tour operators and travel agents themselves. The dynamics of changes in the main indicators of collective accommodation facilities in Russia for 2011-2021 and the dynamics of the total contribution of the travel sector to the country's GDP for 2019-2021 are determined. The main directions of improvement and development of tourism activities in uncertainty and the political situation in the Russian Federation are proposed and determined. The authors identify the changes that have taken place in the tourism sector in the Republic of Tatarstan during this period. Drop in the main indicators of the tourism sector and related industries, the predominance of domestic and intra-regional tourism, a reduction in the number of group trips and the dominance of individual trips, and a reduction in the duration of tourist trips are among them. The article analyzes the measures to adapt the tourism policy of the republic to changing conditions and the needs of consumers of tourism services. The main directions of improvement and development of tourism activities in the conditions of the uncertainty of the political situation in the Russian Federation are proposed.

Keywords: tourism industry, state policy in the field of tourism, tourism under sanctions, tourism in Russia, tourism in the Republic of Tatarstan

Citation: Bazarov, R. T., Surkova, S. M., Doroshina, O. P., & Rozanova, L. N. (2022). The current key directions of the tourism development of the Russian Federation and the Republic of Tatarstan. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(4), 33–44. doi: 10.5281/zenodo.7451344. (In Russ.).

Article History

Received 20 September 2022
Accepted 20 December 2022

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2022 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Сфера международного туризма и гостеприимства в настоящее время достигла колоссальных масштабов по своему культурному, социальному и экономическому значению. Несмотря на нестабильность последних лет, сфера туризма играет роль намного большую, чем удовлетворение потребностей человека в отдыхе и развлечении [1].

В настоящее время туристическая отрасль России объединяет в себя миллионы сотрудников и работников отелей и туристических компаний, а также десятки миллионов граждан, совершающих различные путешествия по регионам Российской Федерации и за ее пределами. В постоянно меняющихся условиях и давлении на туристическую отрасль Российской Федерации необходимо своевременно и оперативно принимать решения по осуществлению мероприятий, направленных на развитие туристической деятельности, увеличение туристского потока в различные регионы Российской Федерации, на инвестиционные вложения в новые объекты туристической индустрии.

Президент Российской Федерации 20 октября 2022 г. издал указ об упразднении Ростуризма, входящего в состав государственных органов. Полномочия по деятельности данной ведомственной структуры передали Министерству экономического развития РФ. Министерство экономического развития отныне будет решать задачи нормативно-правового регулирования туризма по всей стране и за ее пределами, также основной функцией министерства станет контроль и надзор классификации всех отелей и за деятельностью туроператоров, входящих в состав Ростуризма. Министерство экономического развития после передачи ему функций Ростуризма увеличит темпы развития туристической деятельности, которые зависят в первую очередь от оперативного реагирования, синхронизации всех имеющихся ресурсов и точечных усилий для решения существующих проблем. В структуре Министерства

экономического развития были сформированы два новых департамента и назначен новый заместитель министра, который будет возглавлять и курировать эти два новых департамента. Минэкономразвития, на наш взгляд, будет более мобильно и оперативно принимать решения по развитию и совершенствованию туристической отрасли, которая действительно требует нововведений и инноваций, как в сфере предоставления услуг, так и в существующей базе отелей, санаториев и других объектов индустрии туризма. По мировым статистическим данным аналитиков, российский туристический поток составляет 1% от всех мировых расходов на туристические поездки путешественников. За последние два года с 2021 по 2022 гг. российские туристы за пределами Российской Федерации израсходовали почти 12 млрд USD. Только за 2021 г. приходится вышеуказанных расходов на сумму выше 9 млрд USD. Однако мировые эксперты утверждают, что с в связи с санкциями и политизацией экономики финансовые потери туристической индустрии по всему миру составят свыше 7 млрд USD. На практическом опыте 2020 г. туристический бизнес в России восстановился после пандемии в два раза быстрее, чем в других странах с развитой туристической индустрией [18, С. 9].

Анализ и оценка развития туристической отрасли в Российской Федерации

В отечественной туристической отрасли за последние три года происходят существенные изменения, которые проявляются в развитии и совершенствовании внутреннего туризма в Российской Федерации. Первой причиной стало присоединение Крыма в состав субъектов РФ, второй причиной послужила пандемия 2020 года, когда границы со многими странами, где ранее отдыхали российские туристы, были закрыты. И конечно же третья причина – это западные санкции Евросоюза и США. Именно эти три основные причины помогли российскому туризму совершенствоваться, а российским туристам открыть для себя новые и неизведанные красивые

места регионов Российской Федерации. Именно в 2020 г. внутренний поток туристов по регионам России увеличился с 20% до 70% в зависимости от вида отдыха [8, С. 15]. В основном увеличение туристского потока затронули наши южные направления – это отдых на Черном море, в санаториях в Сочи, Краснодаре, Крыму и Севастополе, а также речные путешествия по Волге. Однако в 2021 и в 2022 гг. по оценкам туроператоров произошло увеличение не только путевок на юг страны и отдых на пляже, но и доли экзотических путешествий, таких как:

- экскурсии по Камчатке, где можно увидеть вулканы и огромных медведей;
- экскурсии по озеру Байкал, которое является самым глубоким озером в мире и находится в самом «сердце» Сибири;
- экскурсии по горам России, возможность летом сменить температуру на более холодную;
- экскурсии и путешествия в Арктику, в которых можно увидеть северное сияние и покататься на атомном ледоколе.

Таким образом за последние три года предпочтения и потребности российских туристов сильно трансформировались, что повлекло за собой мгновенное обустройство имеющейся инфраструктуры и увеличение потока инвестиций как со стороны государства, так и различных инвесторов. Туристская отрасль Российской Федерации за последние семь месяцев введения против нашей страны санкций Евросоюза и США продемонстрировала конкурентоспособность.

Основными факторами конкурентоспособности российской отрасли туризма являются:

- укрепление российского рубля;
- увеличение уровня доходов и стабильность процента занятости населения;
- совершенствование и бесперебойная работа внутренней транспортной сети;
- мобильное выстраивание логистических цепочек по всей территории Российской Федерации.

На сегодняшний день в стране делается ставка на туристскую отрасль, которая способна подстегнуть экономику России и увеличить темпы ее развития. Именно изменение предпочтений российских туристов повлияло на решение совершенствовать и развивать туристическую деятельность в нашей стране. Молодое поколение все-таки предпочитает пассивный отдых с пляжем на море, чтобы отель был оснащен системой «All Inclusive» с хорошим питанием в формате шведского стола, удачным и веселым времяпрепровождением с семьей и друзьями. Также хочется отметить, что в 2022 г. выездной туризм в России очень сильно снизился с примерно 40% до 16%, что повлияло на доходы туроператоров и турагентов [13, С. 22].

Мировой рынок туризма серьезно и кардинально реформатировался. Российских туристов не пускают в Евросоюз и другие государства, которые не поддерживали спецоперацию, и тем самым эти страны сами себе уменьшили денежный поток и прибыль от российских туристов. По данным экспертов, каждая такая страна терпит убытки от 20 до 80% от общего дохода по туризму из-за оттока российских туристов, а следствие этого дефицита предложений от зарубежных стран, которые еще сами не успели отойти от ситуации с пандемией 2020 года [11, С. 9].

Анализ основных показателей, характеризующих туристскую отрасль в мировой экономике

Для начала рассмотрим влияние туристской отрасли на мировую экономику в целом. Рассмотрим в целом мировой вклад туризма в мировой ВВП, а также общее количество рабочих мест в сфере туризма и вложенные инвестиции в основной капитал в сфере путешествий и туризма.

Анализ изменений мировых показателей развития сферы туризма в мировой экономике в 2019–2021 гг. представлен в табл. 1 [13, С. 17].

Таблица 1 – Анализ динамики показателей развития сферы туризма в мировой экономике в 2019–2021 гг.

Table 1 – Analysis of the dynamics of tourism development indicators in the world economy in 2019–2021

Мировые показатели по туризму	Год					
	2019	2020	Изменение 2020/2019	2021	Изменение 2021/2020	Изменение, 2021/2019
Мировой ВВП сектора туризма и путешествий, в % к пред. году	103,5	49,6	- 53,9	121,7	72,1	18,2
Мировой ВВП, в % к пред. году	102,5	96,7	- 5,8	105,8	9,1	3,3
Вклад туризма в мировой ВВП, трлн. USD	9,63	4,8	- 4,83	5,8	1	-3,83
Число рабочих мест в сфере туризма, млн. ед.	333	271	- 62	289	18	-44
Инвестиции в основной капитал в сфере туризма, млрд. USD	986,2	693,2	-293	488,4	-204,8	-497,8

Анализ табл. 1 показывает, что мировой ВВП сектора туризма и путешествий в 2021 году является максимальным с размером 121,7% и увеличился на 18,2% по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. Мировой ВВП также в 2021 г. является максимальным с показателем 105,8% и увеличивается по сравнению с 2019 г. на 3,3%. Однако, как мы видим, вклад туризма в мировой ВВП в 2021 г. уменьшается в сравнении с 2019 г. на 3,83 трлн USD максимальное значение данного показателя было в 2019 г. в размере 102,5 трлн. долларов.

Количество рабочих мест в сфере туризма также снижается в 2021 году на 4,2 млн. ед. по сравнению с 2019 г. и составило 289 млн. ед. максимальное значение количества рабочих мест в сфере туризма составило в 2019 г. в размере 333 млн. ед. Инвестиции в основной капитал в сфере туризма в 2021 г. существенно упали по сравнению с 2019 г. на 497,8 млрд. долларов.

Динамика изменения основных показателей деятельности коллективных средств размещения в России за 2011–2021 гг. представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Динамика основных показателей деятельности КСР в России за 2011–2021 гг. [18, С. 7]

Fig. 1 – Dynamics of changes in the main performance indicators of collective accommodation facilities in Russia for 2011–2021

Анализ рис. 1 позволяет прийти к выводу о том, что количество размещенных лиц в 2021 г. по сравнению с 2020 г. увеличилось на 18,9 млн. чел., однако в

сравнении с 2019 г. данный показатель уменьшился на 9,4 млн. чел. Количество ночевков туристами в 2020 г. в сравнении с 2019 г. резко уменьшается с 275,6 млн. до

191,2 млн. Максимальное значение количество ночевков туристами пришлось на 2019 г. с показателем 283,2 млн. В 2021 г. по сравнению с 2019 г. данный показатель незначительно уменьшился на 7,6 млн. [11, С. 21]. Одна из главных причин снижения численности размещенных лиц и количества ночевков туристами – это закрытие границ государствами из-за пандемии коронавируса.

Динамика доли сферы путешествий и

туризма в ВВП страны за 2021 г. представлена на рис. 2. Анализ рис. 2 позволяет сделать вывод о том, что доля сферы путешествий и туризма в валовом внутреннем продукте Российской Федерации за 2021 г. составляет 2,4%. На первом месте по доле сферы путешествий и туризма в ВВП стоит Мексика с долей 13,1%, на втором месте – Италия с долей 9,1%, на третьем месте – Испания с долей 8,5% [10, С. 15].

Рис. 2 – Доля сферы путешествий и туризма в ВВП страны за 2021 г.

Fig. 2 – Share of travel and tourism in the country's GDP for 2021

Таким образом, проанализировав динамику изменения мировых показателей по туризму в мировой экономике, можно сделать вывод о том, что несмотря на пандемию коронавируса, а также введения множества санкций против экономики и политики Российской Федерации основные показатели развития этой сферы демонстрируют положительную динамику. Именно данные факторы помогли Правительству РФ пересмотреть, усовершенствовать и автоматизировать бизнес-процессы в туристической отрасли нашей страны.

Анализ основных проблем и факторов, влияющих на туристическую отрасль РФ в условиях политизации экономики

Одной из основных проблем туристической отрасли в условиях политизации экономики на сегодняшний день, с которыми столкнулись граждане Российской Федерации и российские туристы, являются санкции против России, а именно:

- ограниченный въезд российских

туристов на территорию Евросоюза;

- полный запрет на въезд российских туристов в определенные страны Евросоюза, такие как Финляндия, Польша и страны Прибалтики;

- ограничения на получения шенгенской визы российскими туристами;

- увеличение стоимости шенгенской визы для российских граждан;

- умышленное увеличение сроков рассмотрения получения шенгенской визы для российских граждан;

- ограничение и закрытие воздушного пространства для самолетов российских авиакомпаний;

- уход международных систем бронирования Sabre и Amadeus, Booking и Airbnb;

- увеличение стоимости туристических путевок из-за роста цен на авиационное топливо;

- рост операционных издержек из-за увеличения длительности полетов самолетов российских авиакомпаний;

- введение визового режима в некоторых странах, таких как Грузия, Армения, Япония и другие страны;

- введение дискриминационных мер в отношении российских туристов зарубежными (недружественными) странами.

Еще одной ключевой проблемой, влияющей на развитие туристской отрасли России в условиях политизации экономики, является ограничения в использовании самолетов российских компаний, которые остались за пределами Российской Федерации, а именно на территориях недружественных стран. Самолеты, которые попали под санкции США и Евросоюза, в количестве 200 ед. являются собственностью российских авиакомпаний, а именно авиакомпаний «Уральские авиалинии», S7 Airlines, Red Wings, «Ямал», «Северный ветер» и iFly. Что касается зарубежных самолетов, которые остались на территории России, то их количество составляет 515 ед. [7, С. 14].

Следующей проблемой в туристической деятельности для российских туристов стала оплата банковскими картами за пределами страны из-за санкций, введенных против российской платежной системы «Мир» и полного отключения банковских карт «Visa/MasterCard» за рубежом.

Российские туристы предпочитают надежный и спокойный отдых, и это проявилось в том, что туристы хотят оплачивать свой отдых в рублях через турагентов и туроператоров. Российские туристы стали больше доверять организованным участникам рынка в туристской области, так как с ними лететь и отдыхать надежнее в случае возникновения любого кризиса или массового организованного вывоза российских туристов из-за рубежа.

Очередной проблемой снижения туристического потока за рубеж стал дефицит предложения по туристическим путевкам на рынке туризма для российских граждан. Следствие данной проблемы – это увеличение среднего чека за туристическую поездку именно за пределы Российской Федерации. Поэтому и увеличился приток российских туристов именно внутри

страны. Однако и тут наблюдается острая проблема в виде дефицита качественного отельного фонда, даже несмотря на появление новых строящихся объектов туристической индустрии. Российские эксперты утверждают, что уровень качественного отельного фонда можно будет достигнуть минимум примерно в диапазоне от 3 лет до 5 лет.

Российские эксперты считают, что для туристской отрасли проблемой развития также является ненадежность самих контрагентов, из-за которых снижаются денежные потоки и происходят кассовые разрывы, влияющие на эффективность туристического бизнеса.

Клиентский сегмент развития туристической деятельности в РФ

Основным клиентским сегментом туристической отрасли является платежеспособное население в возрасте от 30 до 45 лет, которое составляет примерно 55–60% от всего клиентского сегмента туристического бизнеса в России. Самыми востребованными отдыхами для клиентского сегмента за рубежом остаются Турция, Армения и Абхазия, где туристический поток в эти страны увеличился почти на 20–30% по сравнению с предыдущими годами. Хотя именно в марте и до конца мая этого года количество бронирования в эти страны резко уменьшилось на 25% из-за неопределенности на геополитическом пространстве [5, С. 20].

Для клиентского сегмента очень важный вопрос в 2022 г. был туристический кэшбэк, который составлял примерно 20%. Поэтому и бронирование в марте-апреле 2022 г. на внутренние поездки резко увеличилось на 83% [4, С. 33]. Да и сейчас для российских туристов остается открытым вопрос о туристическом кэшбеке на внутренний туризм из-за присоединения Федерального агентства по туризму в состав Министерства экономического развития РФ. В 2022 г. резко увеличилось количество российских туристов, которые выбрали железнодорожное сообщение вместо авиаперелетов, так как полеты в Сочи, Крым,

Севастополь и Краснодар были закрытыми. А желающих посетить наш юг выросло почти в 5 раз.

Динамика общего вклада сферы путешествий в ВВП 20 стран за 2019-2021 гг. представлена на рис. 2, откуда можно сделать вывод о том, что по рейтингу стран «Группа двадцати» Россия в 2019 г. находилась на 15 месте с общим вкладом в сфере путешествия и туризма с показателей 75,5 млрд USD. На первом и втором месте с большим отрывом находятся США и Китай

с показателями 1869,7 млрд USD и 1665,6 млрд USD соответственно. А уже в 2021 г. по тому же рейтингу Россия расположилась на 14 месте с общим вкладом в сфере путешествий и туризма в размере 66 млрд USD. На первом месте расположились также США и Китай с общим вкладом в сфере путешествий и туризма в размере 1271,2 млрд USD и 814,3 млрд USD, однако разрыв между этими странами в 2021 г. стал значительным из-за более тесного сотрудничества Китая и России [2, С. 17].

Рис. 2 – Общий вклад сферы путешествий в ВВП страны за 2019-2021 гг.

Fig. 2 – Total contribution of the travel sector to the country's GDP for 2019-2021

Что касается рейтинга стран по индексу конкурентоспособности индустрии туризма и путешествий, то в нем Россия в 2021 г. расположилась на 39 позиции с коэффициентом 4,2 ед., по сравнению с 2019 г. Россия потеряла 35 позиций и находилась в этом рейтинге на 4 позиции с коэффициентом 4,0 ед. Первую тройку данного рейтинга замкнули Япония, США и Испания с коэффициентами 5,2 ед. [1, С. 5].

Таким образом важно отметить, что объем клиентского сегмента в туристской отрасли Российской Федерации зависит от ценообразования на туристические услуги и, конечно же, от количества и ассортимента их предложений. Однако зачастую наблюдается полное неудовлетворение спроса российского туриста оказанными туристическими услугами, когда в действи-

тельности расходы на турпоездку оказались просто завышенными, а сама поездка не удовлетворила его желания. Конечно, спрос на внутренний туризм вырос, однако многие туроператоры просто завышают цены и иногда туры в Сочи или Крым по ценовой политике приравниваются к стоимости туристической поездки в Турцию.

Основные направления развития туристической деятельности в РФ и в Татарстане в условиях неопределенности и настоящей политической ситуации

Пандемия оказала отрицательное воздействие на туристический рынок, но интерес и любовь к путешествиям остались неизменными. Люди продолжают покупать билеты и бронировать отели, но при выборе маршрута, обращают особое внимание на наличие прямых рейсов, безвизо-

вый режим и эпидемиологическую обстановку. Основными направлениями развития туристской отрасли в условиях политизации экономики для нашей страны будут:

1) разработка и внедрение новой программы для иностранцев, посещающих туристические зоны регионов РФ;

2) комплексное инвестирование в туристические территории в пределах нашей страны от курортных пляжей до экстремальных путешествий в зависимости от предпочтений и потребностей самих туристов;

3) разработка и внедрение цифровых инструментов для туристического бизнеса в России, которые помогут безопасно и быстро удовлетворить потребности российских и иностранных туристов в бронировании отелей и приобретении билетов;

4) необходимость разработки Минэкономразвития точечных решений и предложений, позволяющие как крупным, так и средним туроператорам, и турагентствам сократить свои операционные издержки, которые зачастую оказываются невыгодным для продолжения туристического бизнеса в регионах страны;

5) избавление или продажа неэффективных активов самим туроператорам, что позволит перезагрузить бизнес и найти новые источники финансирования и инвестирования своего туристического бизнеса;

6) разработка в ближайшем будущем Минцифры и Минэкономразвития РФ совместно с дружественными странами платежной системы для более эффективной и удобной оплаты российскими туристами товаров и услуг и безопасности денежных средств во время поездки;

7) возобновление Минэкономразвития РФ программы кэшбэка для российских граждан при бронировании путевок на курорты нашей страны в размере 10-20% от стоимости путевок.

Республика Татарстан сегодня – признанный туристский центр российского и мирового уровня. Развитию сферы туризма уделяется большое внимание со стороны руководства республики и специализиро-

ванных ведомств. На сегодняшний день республика является одним из лидеров среди регионов Российской Федерации по развитию сферы туризма: по версии портала TripAdvisor и аналитического агентства ТурСтат (2019 г.) Татарстан занял IV место в ТОП-10 лучших туристических направлений России, I место среди регионов ПФО по обороту в ресторанах и кафе (ок. 15,6 млрд. руб., 2017 г.), а город Казань – III место среди городов России с наибольшим количеством гостиниц и хостелов на одного жителя, III место в Европе и 8 место в мире среди самых быстро развивающихся туристических направлений [1, 2].

Несмотря на падение показателей туристской сферы, обусловленных пандемией коронавируса, в 2020 г. Татарстан и его столица продолжают удивлять и радовать новыми достижениями. Так, первые три места рейтинга 2020 г. по реабилитации после коронавируса принадлежат санаториям Южного берега Крыма, Сочи и Татарстана. Именно здесь восстановительные программы представлены наилучшим образом. Также в 2020 г. столица республики город Казань вошла в ТОП-3 лучших городов для осенних путешествий по России, заняв третье место после Санкт-Петербурга и Москвы. В январе 2021 г. Казань официально признана «гастрономической столицей России».

По итогам 2020 г. Казань стала пятым городом России по качеству жизни населения. А осенью 2020 г. Казань заняла второе место среди российских городов с самым высоким качеством покрытия дорог. По оценке «Сколково», Татарстан занимает второе место по цифровизации регионов, уступив первенство лишь Москве. Удачным примером цифровизации туристской сферы в республике является специализированный туристский портал «Visit Tatartsan», мобильное приложение «Tatarstan Tourist Pass» и др. Приложение является уникальным и не имеет аналогов в России. Все перечисленное повышает привлекательность республики и способствует развитию туризма [3].

Опыт туристского сезона периода пандемии выявил новые тенденции в туристской сфере, а именно – возрастание роли внутреннего туризма, увеличение числа краткосрочных и индивидуальных поездок, а также развитие загородного отдыха.

В этих условиях Государственным комитетом Республики Татарстан по туризму было разработано и реализовано несколько инновационных проектов: «В гости к соседям», «1001 удовольствие за выходные», «2+1», а также «Великий Волжский путь».

Изменение предпочтений потребителя вызвало активное развитие нового для республики вида отдыха – глэмпинг. За период с 2020 г. в окрестностях Казани было создано 14 глэмпингов, объединяющих отдых на природе с комфортом. Это Urman Camp, BestGlamp «Лесная поляна», «Дикая дача», «Лебедино» и Halal Resort.

В новых условиях дополнительное развитие получил промышленный туризм – хорошие перспективы представляют крупные промышленные предприятия республики.

Татарстан представил объекты для включения в Национальный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут». В их число вошли собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский Кремль, остров-град Свияжск, исторические здания в центре Казани, а также города Елабуга и Болгар.

Большое внимание в 2020 г. уделялось продвижению республиканского туристского продукта – рекламных кампаний на радиостанциях России, на рекламных щитах в Санкт-Петербурге и других крупных городах, в Москве был брендирован общественный транспорт. Татарстану были посвящены популярные телевизионные проекты – «Непутёвые заметки», «Уникальные места России», «Поедем, поедим!», «По секрету всему свету», и др. А также был реализован проект «#ПрекрасныйТатарстан», в рамках которого для 30 блогеров были организованы выезды в районы республики, где они подготовили контент, общий

охват которого в соцсетях превысил 2 млн чел.

К числу продуктовых инноваций также можно отнести весенне-летние туристические чартерные программы между Санкт-Петербургом и Казанью, организованные туроператором FUN&SUN.

К числу новых туристских маршрутов относятся и 13 маршрутов пригородных поездов по популярным туристическим направлениям. Большая часть из них предполагает посещение достопримечательностей, также есть образовательные, спортивно – оздоровительные, паломнические и шоп-туры.

К числу новых туристских событий относится Всероссийский Фестиваль Автотуризма VANLIFEFEST – САБАНТУЙ 2022, который прошел в г. Болгар.

Выводы и заключения

Основными рисками для туристской отрасли Российской Федерации являются геополитическая ситуация в мире, которая проявляется в закрытии границ, введении военного положения, а также с дискриминацией российских туристов в недружественных странах. Также к ним можно отнести и плавающий курс рубля, увеличение кибератак на сайты крупных туроператоров, находящихся на территории нашей страны и киберугроз, которые исходят из стран, вводящих санкции против Российской Федерацией. Еще одним риском, который влияет на эффективность туристской отрасли и объем туристического потока в нашу страну, является риск неопределенности, который проявляется не только в туристском бизнесе, но в экономике в целом.

На сегодняшний день агрегированная оценка туристской отрасли Российской Федерации в 2022 г. составляет 0,11 ед., при нормативном диапазоне от -1 ед. до 1 ед., что является относительно положительным. Агрегированная оценка общих дел внутри самих крупных туроператоров страны составляет 0,4 ед., при нормальном диапазоне также от -1 ед. до 1 ед. [18, С. 7]. Среди туроператоров и турагентств в настоящее время только одна из пяти компаний

готова принять рискованные бизнес-решения для повышения эффективности своей деятельности. Также стоит отметить, что треть всех туристических компаний предоставляют свои туристические услуги только офлайн, то есть клиент сам приходит в офис и с помощью сотрудников компаний выбирает подходящий ему отель по финансовым возможностям и пожеланиям самого отдыха.

Таким образом, нужно отметить серьезные изменения, произошедшие в сфере туризма в 2019–2020 гг.: падение основных показателей сферы туризма и сопутствующих отраслей, преобладание внутреннего и внутрирегионального туризма, сокращение числа групповых поездок и доминирование индивидуальных, сокращение сроков туристских поездок. Это вызывает

необходимость дифференциации туристского предложения, развитие новых видов туризма, которые вписываются в современные условия путешествий.

Грамотный анализ данной ситуации, своевременная адаптация туристской политики Республики Татарстан к новым реалиям, активное участие в российских туристских программах, консолидация усилий всех участников туристской отрасли, разработка новых туристских проектов и приоритетное развитие новых видов туризма. Несмотря на кризисные явления в экономике и особенно в сфере туризма и смежных отраслях, туристская отрасль республики продемонстрировала гибкость и хорошую адаптацию к меняющимся условиям и запросам потребителей туристских услуг.

Список источников

1. Афанасьев О.Е. Геополитическая роль и функции туризма // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №1. С. 5-6.
2. Баранов А.С., Бисько И.А. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма. М.: ИНФРА-М, 2021. 383 с.
3. Безопасность в туризме / Сост. С.Ю. Махов. Орел: МАБИВ, 2020. 118 с.
4. Бизнес-планирование в туризме / Под ред. Т.В. Харитоновой, А.В. Шарковой. М.: Дашков и К, 2021. 310 с.
5. Богданов Е.И., Богомолова Е.С., Орловская В.П. Экономика отрасли туризма. М.: ИНФРА-М, 2021. 318 с.
6. Быстров С.А. Организация туристской деятельности. Управление турфирмой. М.: Форум; ИНФРА-М, 2019. 400 с.
7. Ветитнев А.М., Бобина Н.В. Олимпийский туризм: организационно-экономические аспекты и влияние на принимающую дестинацию: Монография. М.: ИНФРА-М, 2021. 227 с.
8. Грошев И.В., Корчагин Е.П. Туризм для лиц пожилого возраста: Монография. М.: ИНФРА-М, 2021. 303 с.
9. Губа Д.В., Воронов Ю.С. Лечебно-оздоровительный туризм: курорты и сервис. М.: Спорт, 2020. 240 с.
10. Дехтярь Г.М. Стандартизация, сертификация и классификация в туризме. М.: Юрайт, 2021. 412 с.
11. Джанджугазова Е.А. Туристско-рекреационное проектирование. М.: Юрайт, 2021. 257 с.
12. Докторов А.В., Мышкина О.Е. Организация транспортного обслуживания в туризме. М.: ИНФРА-М, 2020. 208 с.
13. Долженко Г.П., Путрик Ю.С., Черевкова А.И. История туризма. М.: Юрайт, 2021. 227 с.
14. Дурович А.П. Организация туризма. Мн.: РИПО, 2020. 295 с.
15. Кужель Ю.Л., Граве А.Г. Туристское страноведение. Центральная и Южная Европа (Албания, Венгрия, Хорватия, Словения). М.: Юрайт, 2021. 400 с.
16. Лысакова Л.А., Карпова Е.М., Лесная Е.Н. Tourismus. Туризм. М.: Флинта, 2020. 145 с.
17. Розанова Л.Н., Садыкова Э.Р. и др. Нишевые виды туризма в Республике Татарстан: оценка потенциала и перспектив развития // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №2. С. 68-80.

18. Сюркова С.М., Розанова Л.Н., Файзрахманова Э.А. Влияние пандемии на динамику развития туристской отрасли Республики Татарстан: первые итоги // Вестник Университета управления "ТИСБИ". 2022. №1. С. 5-19.
19. Хуснутдинова С.Р., Розанова Л.Н., Хуснутдинов Р.Р. Туризм + урбанизация = сверхтуризм?! // Современные проблемы сервиса и туризма. 2019. Т.13. №4. С. 86-97.

References

1. Afanasiev, O. E. (2022). Geopolitical role and functions of tourism. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(1), 5-6.
2. Baranov, A. S., & Bisko, I. A. (2021). *Informacionno-ekskursionnaja dejatel'nost' na predpriyatijah turizma [Information and excursion activities at tourism enterprises]: A textbook*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
3. Makhov, S. Yu. (Ed.). (2020). *Bezopasnost' v turizme [Safety in tourism]: An educational and methodological manual*. Orel: MABIV. (In Russ.).
4. Kharitonova, T. V., & Sharkova A. V. (Eds.). (2021). *Biznes-planirovanie v turizme [Business planning in tourism]: A textbook*. Moscow: Dashkov & K. (In Russ.).
5. Bogdanov, E. I., Bogomolova, E. S., & Orlovskaya, V. P. (2021). *Ekonomika otrasli turizma [Economics of the tourism industry]: A textbook*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
6. Bystrov, S. A. (2019). *Organizacija turistskoj dejatel'nosti. Upravlenie turfirmoj [Organization of tourist activity. Travel agency management]: A textbook*. Moscow: Forum: INFRA-M. (In Russ.).
7. Vetitnev, A. M., & Bobina, N. V. (2021). *Olimpijskij turizm: organizacionno-ekonomicheskie aspekty i vlijanie na prinimajushhiju destinaciju [Olympic tourism: organizational and economic aspects and influence on the host destination]: A monograph*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
8. Groshev, I. V., & Korchagin, E. P. (2021). *Turizm dlja lic pozhilogo vozrasta [Tourism for the elderly]: A monograph*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
9. Guba, D. V., & Voronov, Yu. S. (2020). *Lechebno-ozdorovitel'nyj turizm: kurorty i servis [Health tourism : resorts and services]: A textbook*. Moscow: Sport. (In Russ.).
10. Dekhtyar, G. M. (2021). *Standartizacija, sertifikacija i klassifikacija v turizme [Standardization, certification and classification in tourism]: A practical guide*. Moscow: Yurayt. (In Russ.).
11. Dzhandzhugazova, E. A. (2021). *Turistsko-rekreacionnoe proektirovanie [Tourist and recreational design]: A textbook*. Moscow: Yurayt. (In Russ.).
12. Doktorov, A. V., & Myshkina, O. E. (2020). *Organizacija transportnogo obsluzhivaniya v turizme [Organization of transport services in tourism]: A textbook*. Moscow: INFRA-M. (In Russ.).
13. Dolzhenko, G. P., Putrik, Y. S., & Cherevkova, A. I. (2021). *Istorija turizma [History of tourism]: A textbook*. Moscow: Yurayt. (In Russ.).
14. Durovich, A. P. (2020). *Organizacija turizma [Organization of tourism]: A textbook*. Minsk: RIPO. (In Russ.).
15. Kuzhel, Y. L., Kryuchkov, A. A., & Grave, A. G. (2021). *Turistskoe stranovedenie. Central'naja i Juzhnaja Evropa (Albanija, Vengrija, Horvatija, Slovenija) [Tourism country studies. Central and Southern Europe (Albania, Hungary, Croatia, Slovenia)]: A textbook*. Moscow: Yurayt. (In Russ.).
16. Lysakova, L. A., Karpova, E. M., & Lesnaya, E. N. (2020). *Tourismus. Tourism: A textbook*. Moscow: Flinta. (In Russ.).
17. Rozanova, L. N., & Sadykova, E. R. (2021). Nishevyje vidy turizma v Respublike Tatarstan: ocenka potenciala i perspektiv razvitija [Niche types of tourism in the Republic of Tatarstan: assessment of the potential and development prospects]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(2), 68-80. (In Russ.).
18. Syurkova, S. M., Rozanova, L. N., & Fayzrakhmanova, E. A. (2022). Vlijanie pandemii na dinamiku razvitija turistskoj otrasli Respubliki Tatarstan: pervye itogi [The impact of the pandemic on the dynamics of the tourism industry development of the Republic of Tatarstan: first results]. *Vestnik Universiteta upravlenija "TISBI" [Bulletin of the TISBI University of Management]*, 1, 5-19. (In Russ.).
19. Khusnutdinova, S. R., Rozanova L. N., & Khusnutdinov, R. R. (2019). Turizm + urbanizacija = sverhturizm?! [Tourism + urbanization = overtourism?!]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 13(4), 86-97. (In Russ.).